

Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών

Παιδαγωγικό Εργαστήριο

issn 2585-3791

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

Τόμος 4

2022

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το μάθημα των Θρησκευτικών

Ιωάννης Λαδάς

Δρ. Φιλοσοφίας

ioannisnladas@gmail.com

Περίληψη

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016) απετέλεσε το τέρμα και τον σκοπό μιας μακράς προ-συνοδικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε επισήμως στις αρχές του 20^{ου} αιώνα. Η σύγκληση της εν λόγω Συνόδου, έναν σχεδόν αιώνα μετά τις πρώτες σχετικές προσπάθειες, υπήρξε αδιαμφισβήτητα το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό γεγονός των τελευταίων αιώνων, δεδομένου ότι πρώτη φορά μετά από μία χιλιετία εκπρόσωποι των επιμέρους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών συνήλθαν, συζήτησαν και έλαβαν από κοινού αποφάσεις, ύστερα από τη συσσώρευση εσωτερικών προβλημάτων δεκαετιών, τα οποία άπτονταν της ορατής ενότητας της Ορθοδοξίας. Αναντιρρήτως, η μεγάλη επιτυχία της συγκλήσεως και της εντυπωσιακής ολοκληρώσεως του πράγματι εξόχως δυσχερούς εγχειρήματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου διέψευσε εμπράκτως όσους ποικιλοτρόπως την αδίκησαν, αποδεικνύοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει και «αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ» (Κορ. 2,19). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι συνοδικές αποφάσεις να ενταχθούν στη ζωή των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και να επιτευχθεί η πρόσληψη του μηνύματος και των κειμένων της Συνόδου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσιο και λύκειο. Υπό το πνεύμα αυτό στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και του μαθήματος των Θρησκευτικών τόσο στο πεδίο της διδακτικής πράξης όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και της εκπαίδευσης στην σύγχρονη κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Διορθόδοξες Σχέσεις, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά το σχίσμα Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού (1054) και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1453), για τους γνωστούς ιστορικούς και σε καμία περίπτωση οργανικούς λόγους έχει να επιδείξει λίγες μόνο Τοπικές και καμία Οικουμενική Σύνοδο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επεξεργάστηκε συστηματικώς το ζήτημα της συγκεντρώσεως επί το αυτό των Ορθοδόξων Εκκλησιών στις αρχές του 20^{ου} αιώνα. Μάλιστα, επιχειρήθηκε η σύγκληση Μεγάλης Γενικής ή και Οικουμενικής Συνόδου το 1925 και το 1926. Κατόπιν, αποφασίστηκε η σύγκληση Προσυνόδου, διεξήχθη το Προκαταρκτικό Συνέδριο των Ορθοδόξων Εκκλησιών (1930) και επιχειρήθηκε η σύγκληση της αναβληθείσης Προσυνόδου το 1932 και το 1950. Εν τέλει, με σκοπό και πάλι την προπαρασκευή της Προσυνόδου, συνεκλήθη στη Ρόδο η Α΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη το 1961. Ακολούθησαν τρεις ακόμη Πανορθόδοξες Διασκέψεις (1962, 1963, 1968), έξι Διορθόδοξες Προπαρασκευαστικές Επιτροπές (1971, 1986, 1990, 1993, (1999)-2009, 2011) και πέντε Προσυνοδικές Πανορθόδοξες Διασκέψεις (1976, 1982, 1986, 2009, 2015), μέχρι τη στιγμή που η Ε΄ Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (2014) αποφάσισε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος να πραγματοποιηθεί, κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη, στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 2016, απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από την Στ΄ Σύναξη των Προκαθημένων (2016) και επισφραγίστηκε από την Ιερά Ενδημούσα Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνήλθε εκτάκτως τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και κάλεσε όλες τις Εκκλησίες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμμετάσχουν στις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, για τη διασφάλιση της ενότητας της Ορθοδοξίας. Ως εκ τούτου, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη επιτυχώς στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων και οι αποφάσεις της αποτελούν σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ενταχθούν στη ζωή των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και να επιτευχθεί η πρόσληψη του μηνύματος και των κειμένων της Συνόδου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσιο και λύκειο.

1. Η σχέση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με το μάθημα των Θρησκευτικών

Η παιδεία αποτέλεσε στοιχείο αγωνίας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, καθώς οι νέοι αποτελούν για την Εκκλησία όχι απλά το μέλλον, αλλά την ενεργό έκφραση της φιλόθεης και φιλόανθρωπης ζωής στο παρόν, αφού και οι ίδιοι μπορούν να αναζητήσουν στην Εκκλησία τόσο την αναγκαία «βοήθεια» όσο και την «αλήθεια» της καινής εν Χριστώ ζωής. Ως εκ τούτου, οι πατέρες της Συνόδου δεν δίστασαν να καλέσουν τους νέους σε ενεργό συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, αποβλέποντας παράλληλα σε μια παιδεία που να έχει σκοπό τόσο στη νοητική καλλιέργεια όσο και στην ανάπτυξη του όλου ανθρώπου ως ψυχοσωματικής και πνευματικής οντότητας (Παπανικολάου, 2016). Η νεολαία βέβαια κατείχε πάντοτε πρωταρχική θέση στο έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά μέσα από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο η φωνή της έγινε εντονότερη και ουσιαστικότερη, αφού απευθύνθηκε με αγάπη και στοργή προς τα νέα παιδιά (Παπανικολάου, 2016). Το γεγονός αυτό καθίσταται φανερό και

από τις αναφορές στα ίδια τα κείμενα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την αγωγή των νέων, την ανατροφή των νέων κ.λ.π. (Στριλιγκά, 2021). Πλέον συγκεκριμένως, η τέταρτη παράγραφος της Εγκυκλίου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αναφέρεται στην «κατά Χριστόν παιδεία», καθώς οι συμμετέχοντες πατέρες προβληματίστηκαν για το κυρίαρχο σήμερα εκκοσμικευμένο ατομοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ταλανίζει την νέα γενεά. Στην εν λόγω παράγραφο τονίζεται ότι στην εποχή μας, παρατηρούνται στον χώρο της αγωγής και της παιδείας νέες τάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της παιδείας, όπως και στο θέμα της θεωρήσεως της παιδικής ηλικίας, του ρόλου τόσο του διδασκάλου και του μαθητή, όσο και του συγχρόνου σχολείου. Ακόμη επισημαίνεται ότι εφόσον η παιδεία αναφέρεται όχι απλώς «εις ὅ,τι εἶναι, ἀλλ' εἰς αὐτό τό ὅποῖον ὀφείλει νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί εἰς τό περιεχόμενον τῆς εὐθύνης του» είναι αυτονόητο ότι η εικόνα, την οποία έχουμε για τον άνθρωπο και για το νόημα της υπάρξεώς του, καθορίζει την άποψη μας για την παιδεία του. Ειδικότερα, στην τέταρτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Εἰς τό κέντρον τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας εὐρίσκεται μία παιδεία, ἡ ὁποία ἀποβλέπει ὄχι μόνον εἰς τήν νοητικήν καλλιέργειαν, ἀλλά καί εἰς τήν οἰκοδομήν καί τήν ἀνάπτυξιν τοῦ συνόλου ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς καί πνευματικῆς ὄντότητος, συμφώνως πρός τήν τρίπτυχον ἀρχήν Θεός, ἄνθρωπος, κόσμος. Εἰς τόν κατηχητικόν αὐτῆς λόγον, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία καλεῖ φιλοστόργως τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ἰδίᾳ δέ τούς νέους, εἰς ἐνσυνείδητον καί ἐνεργόν συμμετοχήν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, καλλιεργοῦσα εἰς αὐτούς τόν «ἄριστον πόθον» τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Οὕτω, τό χριστεπώνυμον πλήρωμα εὐρίσκει ἐν τῇ θεανθρωπίνῃ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας ὑπαρξιακόν στήριγμα καί βιώνει ἐν αὐτῇ τήν ἀναστάσιμον προοπτικήν τῆς κατά χάριν θεώσεως» ("Εγκύκλιος τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας", 2016).

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος απευθύνθηκε στους νέους «οἱ ὅποιοι ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη» και μέσα από το «Μήνυμα» που εξέδωσε τους κάλεσε να συνδεθούν συνειδητά με την Εκκλησία Εκείνου που είναι η Αλήθεια και η Ζωή. Τους κάλεσε να προσέλθουν «προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους» ("Μήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας", 2016).

Εἶναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 1961 η Α΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη είχε καταρτίσει έναν μακρύ Κατάλογο Θεμάτων, στην όγδοη παράγραφο του οποίου με θέμα «Κοινωνικά προβλήματα» περιλαμβανόταν ως πρώτο ζήτημα η «Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία καί νεολαία» και ως υποζήτημα η «Ἀγωγή (των) τέκνων». Ὅμως, το 1976 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιθυμώντας να θέσει το θεματολογικό της Συνόδου επί ρεαλιστικής βάσεως και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή συγκεκριμένων Εκκλησιών, κατέληξε στην απόφαση της ανασυντάξεως του Καταλόγου. Ως εκ τούτου, η Α΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη περιόρισε την Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου σε 10 μόνο θέματα, στα οποία δεν συμπεριελήφθησαν τα αναφερθέντα. Εἶναι γεγονός, ότι ενώ στην αρχή περιλαμβάνονταν φλέγοντα ζητήματα που απασχολούσαν την Εκκλησία και τον κόσμο, όπως ορθώς παρατηρεῖ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη συνέχεια αφαιρέθηκαν αυτά ένα προς ένα, μέχρι που φτάσαμε στα ἕξι μόνο θέματα, για τα οποία εξεδόθησαν τα σχετικά κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Λαμπρυνιαδη, 2018). Οι υποχωρήσεις που έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεργασία και

την συμπόρευση συγκεκριμένων Εκκλησιών (Λαμπруνιαδη, 2018) βέβαια, όπως διαπιστώσαμε, δεν εμπόδισε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο να απευθυνθεί προς τους νέους και να αναφερθεί στα ζητήματα της παιδείας, της αγωγής και της εκπαίδευσής τους.

Η προσφορά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην παιδεία δεν περιορίζεται στα αναφερθέντα, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πολλοί άλλοι εκ των συμμετεχόντων χρησιμοποίησαν μία δυναμική γλωσσική μορφή της λογίας ελληνικής (Χολέβα, 2016). Η γλώσσα μας, όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, δεν χωρίζεται με διακριτό κενό μεταξύ Αρχαίας και Νέας. Τα ελληνικά της Καινής Διαθήκης, η γλώσσα των βυζαντινών κειμένων, η καθαρεύουσα του 19^{ου} αιώνα, η οποία δημιούργησε μία ολόκληρη ορολογία που δεν υπήρχε, η λογία έκφραση των σημερινών εκκλησιαστικών ταγών καταδεικνύουν τον θαυμαστό πλούτο της γλώσσας μας καθώς και τη συνέχεια του Ελληνισμού (Χολέβα, 2016). Συνεπώς, υπάρχει «μάθημα διαχρονικής ελληνικής γλώσσας». Επιπροσθέτως, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερθεί το «μάθημα Ιστορίας». Το Βυζάντιο (Ρωμανία), το οποίο υποτιμάται από ορισμένους συγχρόνους διανοητές, είναι πάντα παρόν στη ζωή των Ορθοδόξων. Παρακολουθώντας τη Σύνοδο, αναλογιζόμαστε την ακτινοβολία του Βυζαντινού Ελληνισμού προς τους λαούς της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Τί γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας για την ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, για τους Θεσσαλονικείς φωτιστές των Σλάβων Κύριλλο και Μεθόδιο, τους Έλληνες καλλιτέχνες του 14^{ου} αιώνα που αγιογράφησαν τα σερβικά μοναστήρια του Κοσσυφοπεδίου; Πόσοι «μεταμοντέρνοι» ιστορικοί γνωρίζουν ότι ο Ρουμάνος πολιτικός Γιόργκα χαρακτήρισε τη χώρα του ως «το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο»; (Χολέβα, 2016)

Από τα ανωτέρω αφενός καθίσταται σαφές ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχει σήμερα το μάθημα των Θρησκευτικών είναι σύμφωνα όχι μόνο με τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και με τις θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ώστε να έχει χαρακτήρα θεολογικό και εκκλησιαστικό (Χοϊλούς, 2021) και αφετέρου γίνεται κατανοητό ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος παρέχει ένα πολύτιμο μήνυμα ως προς τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και της εκπαίδευσης σήμερα που έχει τα δικά του προβλήματα και είναι μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας (Στριλιγκά, (2021). Ακόμη, τα αναφερθέντα επιβάλλεται να επηρεάζουν απολύτως τον χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της καθολικότητας, να μην εξαντλείται στην απλή μετάδοση πληροφοριών, αλλά να ενισχύει την διαδικασία της μεταγνώσης βοηθώντας στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών (Χοϊλούς, 2021).

Αξιοσημείωτο τυγχάνει ότι το θέμα αυτό απασχολεί έντονα και τους θεολόγους καθηγητές όπως φαίνεται από τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες. Επί παραδείγματι τον Ιούνιο του περασμένου έτους, 2021, πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακό Διήμερο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης με θέμα «Ακούοντας τόν λόγον τῆς Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδοξίας σήμερον», η στρογγυλή τράπεζα του οποίου αφιερώθηκε στο θέμα: «Ἡ Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθοδόξου Εκκλησίας καί τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν». Την στρογγυλή τράπεζα συντόνισε ο Γεώργιος Στριλιγκάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης και αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος από διακεκριμένους θεολόγους εκπαιδευτικούς της

νήσου Κρήτης.

2. Ρητές και έμμεσες αναφορές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου – Λυκείου, υπάρχουν επτά ρητές αναφορές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Πλέον συγκεκριμένως, στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου που δημοσιεύτηκε το 2021 υπάρχουν 4 ρητές αναφορές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ειδικότερα, στα «Θρησκευτικά – Β΄ Γυμνασίου», στην Θεματική Ενότητα «Η Εκκλησία διαφυλάττει την ενότητα και την αλήθεια της», στις «Ενδεικτικές Δραστηριότητες», στην «Δραστηριότητα ομαδοσυνεργασίας»: «Συνδέω/προεκτείνω/ πρωτοτυπώ (τεχνική έντεχνου συλλογισμού)» αναφέρεται: «Εικόνες Οικουμενικών Συνόδων (π.χ. Α΄, Ζ΄ Οικουμενικής) και φωτογραφίες Αγίας και Πανορθόδοξου Συνόδου Κρήτης» (“Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου”, 2021: 24). Ωσαύτως, στην Θεματική Ενότητα «Η ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο», στα «Προσδοκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα» αναφέρεται: «Να καταδεικνύουν την καθολικότητα και την οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα από τα κείμενα της Αγίας και Πανορθόδοξου Συνόδου της Κρήτης (2016)». Στην ίδια θεματική ενότητα, στις «Ενδεικτικές Δραστηριότητες» αναφέρεται στην «Δραστηριότητα άμεσης διδασκαλίας» «Σιωπηρό ερέθισμα με κείμενο: Σύντομα κείμενα από τα κείμενα της Αγίας και Πανορθόδοξου Συνόδου της Κρήτης (2016)» και στη «Δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων»: «Πέντε π και ένα γ: Αγία και Πανορθόδοξος Σύνοδος Κρήτης (2016)» (“Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου”, 2021: 29-30).

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που δημοσιεύτηκαν το 2021 αναφέρεται η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος τρεις (3) φορές. Ειδικότερα, στα «Θρησκευτικά – Β΄ Λυκείου», η αναφορά υπάρχει σε τίτλο Θεματικής Ενότητας: «Ορθόδοξων Πορεία: Από το σχίσμα του 1054 στην Πανορθόδοξη Σύνοδο του 2016». Στην ίδια Θεματική Ενότητα στα «Προσδοκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα» αναφέρεται ότι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση «να αξιολογούν τις θεολογικές προϋποθέσεις του «ΐνα πάντες ἕν ὡσι» λαμβάνοντας υπόψη ως παράδειγμα την Πανορθόδοξη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016». Ωσαύτως, στις «Ενδεικτικές Δραστηριότητες» αναφέρεται στην «Δραστηριότητα παιχνιδιού/δράσης»: «Ειδικό ανάμεσά μας: Δημοσιογράφος καταγράφει το 1054/ή και στην Κρήτη κατά της Σύνοδο του 2016» (“Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου”, 2021).

Ειρήσθω εν παρόδω να αναφερθεί ότι στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αναφέρεται ως «Αγία και Πανορθόδοξος Σύνοδος Κρήτης», ενώ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου ως «Πανορθόδοξη Σύνοδος». Είναι αληθές ότι έχει υπάρξει μία σύγχυση σχετικά με την ονομασία της Συνόδου, η ακριβή ονομασία της οποίας καθορίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Μέχρι εκείνη την περίοδο άλλοτε αποκαλείτο Οικουμενική, άλλοτε Πανορθόδοξη και άλλοτε Γενική Σύνοδος των Ορθοδόξων

Εκκλησιών. Η αναφερθείσα σύγχυση δεν υφίσταται στα σχολικά εγχειρίδια, στα οποία η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αναφέρεται με την ακριβή της ονομασία.

Οι ανωτέρω αναφορές αποτελούν σημαντική πρόοδο για την πρόσληψη του μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς μελετώντας τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών των περασμένων ετών δεν θα βρεί καμία ρητή αναφορά στη Σύνοδο, όπως και στα κείμενά της, προφανώς διότι τα προγράμματα του 2011, του 2016 και 2017 δεν υπάρχει αναφορά, καθώς τα δύο τελευταία ήταν αναθεωρήσεις του πρώτου, το οποίο είχε συνταχθεί πριν από την σύγκληση της Συνόδου. Ωστόσο και στα πρόγραμμα σπουδών του 2019 δεν υπάρχει ρητή αναφορά (Αρσενάκη, 2021). Η εικόνα αυτή διαφοροποιούνταν όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνταν και υποστήριζαν το μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτά υπήρχαν δεκαεπτά ρητές αναφορές στην Σύνοδο. Από αυτές οι πέντε ήταν αποσπάσματα από το Μήνυμα της Συνόδου, οι τέσσερις ήταν αποσπάσματα από την Εγκύκλιο, η μία ήταν απόσπασμα από το κείμενο «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο», η μία απόσπασμα από την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου και οι τέσσερις ήταν φωτογραφικά στιγμιότυπα. Επιπλέον, γινόταν αναφορά στην Σύνοδο και σε τρεις προτάσεις για εργασίες και δραστηριότητες στην τάξη (Αρσενάκη, 2021).

3. Ρητές και έμμεσες αναφορές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στα σχολικά εγχειρίδια

Στα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συντάχθηκαν με βάση τα αναφερθέντα ανωτέρω Προγράμματα Σπουδών, υπάρχουν ρητές και έμμεσες αναφορές στο Μήνυμα, την Εγκύκλιο και τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όπως, επίσης, και φωτογραφικό υλικό. Πλέον συγκεκριμένως, στο βιβλίο Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου, στην Στ΄ θεματική ενότητα: «Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο» υπάρχουν δύο αποσπάσματα από το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου¹, καθώς και ένα απόσπασμα από την ομιλία του

¹ 1. «Οι εκρήξεις φονταμενταλισμού που παρατηρούνται στους κόλπους διαφόρων θρησκειών αποτελούν έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητας. Ο νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και της καταλλαγής. Το λάδι του θρησκευτικού βιώματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει απεριφράστως την επέκταση της πολεμικής βίας, τους διωγμούς, την εκδίωξη και δολοφονία μελών θρησκευτικών κοινοτήτων, τον εξαναγκασμό για την αλλαγή της θρησκευτικής πίστωσης, την εμπορία προσφύγων, τις απαγωγές, τα βασανιστήρια, τις ειδεχθείς εκτελέσεις. Καταγγέλλει την καταστροφή ναών, θρησκευτικών συμβόλων και μνημείων πολιτισμού... Όλως ιδιαίτερος απευθύνουμε έκκληση στους ισχυρούς της γης για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στις χώρες προελεύσεως των προσφύγων. Προτρέπουμε τις πολιτικές αρχές, τούς πολίτες και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στις χώρες που καταφεύγουν οι εξουθενωμένοι πρόσφυγες, να συνεχίσουν να προσφέρουν από το περίσσειμα και από το υστέρημα των δυνατοτήτων τους». Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Ένα ταξίδι ζωής η συνάντηση Θεού και ανθρώπου μέσα από τις βιβλικές διηγήσεις, σσ.119-120.

2. «Η σημερινή οικολογική κρίση είναι προφανές ότι οφείλεται σε πνευματικά και ηθικά αίτια. Οι ρίζες της συνδέονται με την πλεονεξία, την απληστία και τον εγωισμό, που οδηγούν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ζημιογόνους ρύπους και την κλιματική αλλαγή. Η χριστιανική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μετάνοια για τις καταχρήσεις, εγκράτεια και ασκητικό ήθος, που αποτελούν αντίδοτο στην υπερκατανάλωση, συγχρόνως δε,

Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου². Επιπλέον, στην ίδια θεματική ενότητα στις «Προτάσεις για εργασίες και δραστηριότητες στην τάξη» αναφέρεται «Με έμπνευση από το κείμενο του Μηνύματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σχεδιάστε μια δράση με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος» (Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Ένα ταξίδι ζωής η συνάντηση Θεού και ανθρώπου μέσα από τις βιβλικές διηγήσεις: 125).

Στο βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου, στην Ε΄ θεματική ενότητα: «Η ζωή και η πίστη της Εκκλησίας καταγράφονται σε κείμενα» υπάρχει μία φωτογραφία από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου, Η Εκκλησία: πορεία ζωής μέσα στην ιστορία³: 95).

Στο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου, στην Α΄ θεματική ενότητα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα» - «Η Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο» υπάρχουν δύο φωτογραφίες, μία με τους Προκαθημένους των Ορθόδοξων Εκκλησιών κατά την παραμονή της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης (Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο³: 9). και μία από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο³: 10). Επιπλέον, υπάρχει και ένα απόσπασμα από το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου³. Ακόμη, στην Γ΄ θεματική ενότητα: «Ίεραποστολή και Διακονία: Η ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας

καλλιέργεια στον άνθρωπο της συνειδησής ότι είναι "οικονόμος", και όχι κάτοχος της δημιουργίας. Δεν παύει να τονίζει ότι και οι μελλοντικές γενεές έχουν δικαίωμα πάνω στα φυσικά αγαθά, που μας εμπιστεύθηκε ο Δημιουργός. Για αυτό το λόγο και η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει ενεργώς στις διάφορες διεθνείς οικολογικές προσπάθειες. Όρισε δε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος». Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Ένα ταξίδι ζωής η συνάντηση Θεού και ανθρώπου μέσα από τις βιβλικές διηγήσεις, σσ.123-124.

² «Η μεγαλύτερη αίρεση, η μητέρα των αιρέσεων, ο εγωκεντρισμός. Προσωπικός, ομαδικός, φυλετικός, τοπικιστικός, εκκλησιαστικός κ.λπ., που δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και κάθε μορφή αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξης. Και σε άλλες ευκαιρίες και Συνέδρια για την παγκόσμια ειρήνη, έχουμε διατυπώσει την πεποίθηση ότι "το αντίθετο της ειρήνης δεν είναι ο πόλεμος αλλά ο εγωκεντρισμός: ατόμων, κρατών, διαφόρων συνόλων". Και σε αυτή τη διχαστική νόσο το μόνο αντίδοτο παραμένει η ανιδιοτελής αγάπη, όπως την έχει καθορίσει και την έχει σαρκώσει ο Χριστός και όσοι πιστά Τον ακολουθούν. Γι' αυτό και η συμβολή της Εκκλησίας παραμένει διαχρονικά πολύτιμη και αναγκαία». Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Εναρκτήρια συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Ένα ταξίδι ζωής η συνάντηση Θεού και ανθρώπου μέσα από τις βιβλικές διηγήσεις, σ. 118.

³ Η αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

«[...] Πιστή στην ομόφωνη αποστολική Παράδοση και μυστηριακή εμπειρία η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί την αυθεντική συνέχεια της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπως ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως και επιβεβαιώνεται από τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας βιώνει το μυστήριο της θείας Οικονομίας στη μυστηριακή της ζωή με επίκεντρο τη θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και καθολικότητά της εν Συνόδω. Η συνοδικότητα διαπνέει την οργάνωση, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και καθορίζεται η πορεία της. Οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν αποτελούν συνομοσπονδία Εκκλησιών αλλά την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κάθε τοπική Εκκλησία, προσφέρονσα την θεία Ευχαριστία, είναι η εν τόπω παρουσία και φανέρωση της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας.

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, σ. 10

αγκαλιάζει τον κόσμο ολάκερο!» υπάρχουν τρία απόσπασμα από την Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου⁴ και ένα απόσπασμα από το κείμενο «Η αποστολή τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονον κόσμον»⁵. Ὡσαύτως στην ίδια θεματική ενότητα υπάρχει δραστηριότητα με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος διαπιστώνει ότι η Εκκλησία δεν περιορίζεται στην περιστασιακή αγαθοεργία αλλά και στην απάλειψη των αιτίων των κοινωνικών προβλημάτων. Καταγράψτε τη γνώμη σας με συντομία για το ζήτημα αυτό και παρουσιάστε στην ολομέλεια της τάξης» («Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο»: 33). Τέλος, στην Ε' θεματική ενότητα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε διάλογο με τον δυτικό Χριστιανισμό» υπάρχουν δύο αποσπάσματα από το Μήνυμα⁶ και ένα απόσπασμα από την Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου⁷.

⁴ Διακονία: Οι πολλές όψεις της σε όλον τον κόσμο

«Αείποτε η εκκλησιαστική φιλανθρωπία δεν περιωρίζετο απλώς εις την περιστασιακήν αγαθοεργίαν προς τον ενδεή και τον πάσχοντα, αλλά απέβλεπε και εις την απάλειψιν των αιτίων, τα οποία δημιουργούν τα κοινωνικά προβλήματα. Το «έργο διακονίας» της Εκκλησίας (Εφεσ. 4, 12) αναγνωρίζεται υπό πάντων». Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 31.

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή εις την ομόφωνον ταύτην αποστολικήν παράδοσιν και μυστηριακήν εμπειρίαν, αποτελεί την αυθεντικήν συνέχειαν της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, ως αύτη ομολογείται εις το Σύμβολον της πίστεως και βεβαιούται διά της διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας. Ούτως, αισθάνεται μείζονα την ευθύνην αυτής όχι μόνον διά την αυθεντικήν βίωσιν της εμπειρίας αυτής υπό του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και διά την αξιόπιστον μαρτυρίαν της αληθείας προς πάντας τους ανθρώπους». Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 32.

«Οι ορθόδοξοι πιστοί είναι και οφείλουν να είναι απόστολοι του Χριστού εν τω κόσμω. Η αποστολή αυτή πρέπει να εκπληρούται όχι επιθετικώς, αλλ' ελευθέρως, εν αγάπη και εν σεβασμῷ προς την πολιτιστικήν ταυτότητα ατόμων και λαών. Εις την προσπάθειαν αυτήν οφείλουν να συμμετέχουν πάσαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι με τον δέοντα σεβασμόν εις την κανονικήν τάξιν». Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 32.

⁵ «Η Ορθόδοξος Εκκλησία, επιτελούσα την σωτήριον αυτής αποστολήν εν τω κόσμω, μεριμνά εμπράκτως διά πάντας τους ανθρώπους χρίζοντας βοθείας, τους πεινώντας, τους απόρους, τους ασθενείς, τους αναπήρους, τους υπερήλικας, τους διωκομένους, τους αιχμαλώτους, τους φυλακισμένους, τους αστέγους, τα ορφανά, τα θύματα των καταστροφών και των πολεμικών συγκρούσεων, της εμπορίας ανθρώπων και των συγχρόνων μορφών δουλείας. Αι καταβαλλόμεναι υπό της Ορθόδοξου Εκκλησίας προσπάθειαι διά την καταπολέμησιν της ενδείας και της κοινωνικής αδικίας αποτελούν έκφρασιν της πίστεως αυτής και διακονίαν Αυτού του Κυρίου, ο οποίος εταύτισεν Εαυτόν προς πάντα άνθρωπον [...]».

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Η αποστολή της Ορθόδοξου Εκκλησίας στον σύγχρονον κόσμο, Κρήτη 2016. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 31.

⁶ «Η Εκκλησία μας ανταποκρινομένη στο χρέος να μαρτυρεί την αλήθεια και την αποστολική της πίστη, αποδίδει μεγάλη σημασία στον διάλογο κυρίως με τους ετεροδόξους Χριστιανούς. Με τον τρόπο αυτό και ο λοιπός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ακριβέστερα τη γνησιότητα της Ορθόδοξου Παραδόσεως, την αξία της πατερικής διδασκαλίας, τη λειτουργική εμπειρία και την πίστη των Ορθοδόξων. Οι διάλογοι πού διεξάγει η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν σημαίνουν ποτέ συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως». Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας, Κρήτη, 2016. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 54.

«Κάθε τοπική Εκκλησία, προσφέρουσα την θεία Ευχαριστία, είναι η εν τόπω παρουσία και φανέρωση της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 61.

⁷ «Η μετοχή εις την θείαν Ευχαριστίαν είναι πηγή αποστολικού ζήλου προς ευαγγελισμόν του κόσμου. Μετέχοντες της θείας Ευχαριστίας και προσευχόμενοι εν τη ιερά Συνάξει υπέρ της Οικουμένης,

Στο βιβλίο *Θρησκευτικών της Α' Λυκείου*, στην δεύτερη θεματική ενότητα: «Το Σώμα της Εκκλησίας», υπάρχει ένα απόσπασμα από το κείμενο «Η αποστολή της Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονον κόσμον»⁸ και ένα απόσπασμα από το κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»⁹. Ὁσαύτως, στην Γ' θεματική ενότητα: «Λατρεία και μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας» και συγκεκριμένα στο 3.7. «Η Ιεροσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία» αναφέρεται ὅτι «σε συνέχεια και εφαρμογή των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε από 19 ἕως 25 Ιουνίου

καλούμεθα νά συνεχίσωμεν την "λειτουργίαν μετὰ την Λειτουργίαν" και να δίδωμεν την μαρτυρίαν περί της αληθείας της πίστεως ἡμῶν ἐνώπιον Θεοῦ και ἀνθρώπων, μοιραζόμενοι τας δωρεάς του Θεοῦ μεθ' ὁλοκλήρου της ἀνθρωπότητος. [...] Ὁ Χριστὸς ὡς "ὁ Ἀμνὸς του Θεοῦ" (Ιωάν. 1, 29) και ὡς "Ἄρτος Ζωῆς" (Ιωάν. 6, 48) προσφέρεται εἰς ἡμᾶς ὡς ἡ αἰωνία Ἀγάπη, ἐνώνων ἡμᾶς με τον Θεόν και προς ἀλλήλους. Μας διδάσκει να διανέμωμεν τα δῶρα του Θεοῦ και να προσφέρωμεν τον εαυτὸν μας προς πάντας με χριστοειδή τρόπον». Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*, σ. 61.

⁸ α. Επίσημο ἔγγραφο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για την αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο (Κρήτη, 2016)

Α. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου κατ' εἰκόνα Θεοῦ καί καθ' ὁμοίωσιν καί ἐκ τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ εἰς τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον καί τὸν κόσμον, ὑπῆρξε πηγή ἐμπνεύσεως διὰ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐνεβάθυναν εἰς τό μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας... [...] Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Αἱ κατὰ τόπους Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίαι εἶναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακὴν συνεννόησιν καί συνεργασίαν διὰ τήν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν καί κοινωνικὴν συμβίωσιν τῶν λαῶν, χωρὶς τοῦτο νά συνεπάγεται οἰονδήποτε θρησκευτικὸν συγκρητισμὸν. Ἐχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι ὡς «Θεοῦ συνεργοί» (Α' Κορ. γ', 9), δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς τήν διακονίαν ταύτην ἀπὸ κοινου μεθ' ὄλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τῶν ἀγαπώντων τήν κατὰ Θεὸν εἰρήνην, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐπὶ τοπικοῦ, ἐθνικοῦ καί διεθνούς ἐπιπέδου. Ἡ διακονία αὕτη εἶναι ἐντολή Θεοῦ (Ματθ. ε', 9). [...] Ε. Ἡ Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῶν διακρίσεων [...] Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς «ἐποίησεν ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξ. ιζ', 26) καί ὅτι ἐν Χριστῷ «οὐκ ἔστι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλληνας, οὐκ ἔστι δούλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔστι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γὰρ εἰς ἓστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ', 28). [...] Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς, φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθῆ κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ καί ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Συνεπῆς πρὸς τήν πίστιν αὐτήν, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία δέν δέχεται τὰς διακρίσεις δι' ἕκαστον ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων, ἐφ' ὅσον αὐταὶ προϋποθέτουν ἀξιολογικὴν διαφορὰν μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῷ πνεύματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ἴσης μεταχειρίσεως τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολογεῖ τήν ἐφαρμογὴν τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας της περί τῶν μυστηρίων, τῆς οἰκογενείας, τῆς θέσεως τῶν δύο φύλων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῶν ἐν γένει ἀξιών τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα ἵνα διακηρύττῃ τήν μαρτυρίαν τῆς διδασκαλίας της εἰς τὸν δημόσιον χῶρον. [...] Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν θυσιαστικὴν ἀγάπην τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου της ὡς τήν μόνην ὁδὸν πρὸς ἕνα κόσμον εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καί ἀλληλεγγύης μετὰ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν, τῶν ὁποίων μόνον καί ἔσχατον μέτρον εἶναι πάντοτε ὁ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς θυσιασθεὶς Κύριος (προβλ. Ἀποκ. ε', 12), ἥτοι ἡ ἄπειρος Ἀγάπη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος [...]. Θρησκευτικά Α' Λυκείου, *Ορθόδοξη πίστις και λατρεία*, σ. 68.

⁹ β. Επίσημο ἔγγραφο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για την σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο (Κρήτη, 2016) [...] Ἡ εὐθύνη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας διὰ τήν ἐνότητα, ὡς καί ἡ οἰκουμηνική αὐτῆς ἀποστολή ἐξεφράσθησαν ὑπὸ τῶν Οἰκουμηνικῶν Συνόδων. Αὐταὶ ἰδιαίτερος προέβαλον τὸν μετὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον ἄρρηκτον δεσμόν. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀδιαλείπτως προσευχομένη «ὑπὲρ τῶν πάντων ἐνώσεως», ἐκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετὰ τῶν ἐξ αὐτῆς διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακρὰν, ἐπρωτοστάτησε μάλιστα εἰς τήν σύγχρονον ἀναζήτησιν ὁδῶν καί τρόπων τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐνότητος τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων [...]. Θρησκευτικά Α' Λυκείου, *Ορθόδοξη πίστις και λατρεία*, σ. 69.

2016 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής προχώρησε πρόσφατα στην επανασύσταση του αρχαίου θεσμού των διακονισσών. Διακόνισσες είχαν χειροτονήσει εξάλλου κατά τον εικοστό αιώνα ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ο θαυματουργός, ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και ο μητροπολίτης Πισιδίας (π. μητρ. Κορέας) Σωτήριος Τράμπας» (“Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου, Ορθόδοξη πίστη και λατρεία”: 127).

Στο βιβλίο της Β΄ Λυκείου, στην Β΄ θεματική ενότητα: «Η προσφορά του Χριστιανισμού» αναφέρεται «με βάση όσα μελετήσαμε παραπάνω, και αφού διαβάσουμε το Μήνυμα της Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας (το οποίο παρατίθεται), σε ομάδες ως δημιουργήσουμε σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού μια αφίσα με μηνύματα και εικόνες»¹⁰.

¹⁰ Υμνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των «οικτιρμών και πάσης παρακλήσεως», διότι μας αξίωσε να συνέλθουμε την εβδομάδα της Πεντηκοστής (18-26 Ιουνίου 2016) στην Κρήτη, όπου ο Απόστολος Παύλος και ο μαθητής του Τίτος κήρυξαν το Ευαγγέλιο στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον εν Τριάδι Θεό, διότι ευδόκησε να περατώσουμε με ομοψυχία τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, την οποία συγκάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, με την ομόφρονη γνώμη των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθόδοξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Ακολουθώντας πιστά το παράδειγμα των Αποστόλων και των θεοφόρων Πατέρων μελετήσαμε και πάλιν το Ευαγγέλιο της ελευθερίας «η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε» (Γαλ. 5:1). Θεμέλιο των θεολογικών μας αναζητήσεων υπήρξε η βεβαιότητα ότι η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της. Μεταδίδει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου της χάριτος και της αληθείας και προσφέρει σε όλη την οικουμένη τα δώρα του Θεού: την αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την καταλλαγή, την δύναμη του Σταυρού και της Αναστάσεως και την προσδοκία της αιωνιότητας. [...] Μετέχοντες στη Θεία Ευχαριστία και δέομενοι υπέρ της οικουμένης οφείλουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία και να δίδουμε τη μαρτυρία της πίστεως προς τους εγγύς και τους μακράν, συμφώνως προς τη σαφή εντολή του Κυρίου προ της Αναλήψεώς Του: «καί έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1:8). Ο επανευαγγελισμός του λαού του Θεού στις σύγχρονες εκκοσμικευμένες κοινωνίες και ο ευαγγελισμός εκείνων που ακόμη δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό αποτελούν αδιάλειπτο χρέος της Εκκλησίας. [...] Οι εκρήξεις φονταμενταλισμού που παρατηρούνται στους κόλπους διαφόρων θρησκειών αποτελούν έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητας. Ο νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και της καταλλαγής. Το λάδι του θρησκευτικού βιώματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει απεριφράστως την επέκταση της πολεμικής βίας, τους διωγμούς, την εκδίωξη και δολοφονία μελών θρησκευτικών κοινοτήτων, τον εξαναγκασμό για την αλλαγή της θρησκευτικής πίστεως, την εμπορία προσφύγων, τις απαγωγές, τα βασανιστήρια, τις ειδικές εκτελέσεις. Καταγγέλλει την καταστροφή ναών, θρησκευτικών συμβόλων και μνημείων πολιτισμού. Όλως ιδιαιτέρως εκφράζει την αγωνία της για την κατάσταση των Χριστιανών και όλων των διωκόμενων μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή και αλλαχού. Απευθύνει έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα για την προστασία των γηγενών Ορθόδοξων και των άλλων Χριστιανών, καθώς και όλων των πληθυσμών της περιοχής, που έχουν απαράβατο δικαίωμα να παραμείνουν στην πατρίδα τους ως ισότιμοι πολίτες. Η Σύνοδος μας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση συστηματικές προσπάθειες για την κατάπαυση των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή και όπου εξακολουθούν οι πολεμικές συγκρούσεις, και τον επαναπατρισμό των εκδιωχθέντων. Όλως ιδιαιτέρως απευθύνουμε έκκληση στους ισχυρούς της γης για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στις χώρες προελεύσεως των προσφύγων. Προτρέπουμε τις πολιτικές αρχές, τους πολίτες και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στις χώρες που καταφεύγουν οι εξουθενωμένοι πρόσφυγες, να συνεχίσουν να προσφέρουν από το περίσσειμα και από το υστέρημα των δυνατοτήτων τους.[...] Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εκτός των συγκεκριμένων θεμάτων για τα οποία αποφάσισε, επισημαίνει επιγραμματικά και τα εξής οντολογικά και καιρία σύγχρονα ζητήματα: Ως προς το θέμα των σχέσεων της χριστιανικής πίστεως και των θετικών επιστημών, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποφεύγει την κηδεμονία της επιστημονικής αναζητήσεως και δεν λαμβάνει θέση πάνω σε κάθε επιστημονικό ερώτημα. Ευχαριστεί τον Θεό που δωρίζει στους επιστήμονες το χάρισμα να αποκαλύπτουν άγνωστες

Στο βιβλίο *Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου*, στην Γ΄ θεματική ενότητα: «το χριστιανικό όραμα για τον κόσμο μας», υπάρχει ένα απόσπασμα από το κείμενο «Η Άποστολή της Όρθοδόξου Έκκλησίας εις τόν σύγχρονον κόσμον», το οποίο χρησιμοποιείται με την ακόλουθη προτροπή «Ας καθίσουμε σε ομάδες και, αφού διαβάσουμε το παρακάτω κείμενο, ας σημειώσουμε ποια στοιχεία αποκομίσαμε για την αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο»¹¹.

πτυχές της θείας Δημιουργίας. Η σύγχρονη ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας επιφέρει ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές ευεργεσίες, όπως είναι η διευκόλυνση του καθημερινού βίου, η αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, η ευχερέστερη επικοινωνία των ανθρώπων, η έρευνα του διαστήματος κ.λπ. Παρ' όλα αυτά, έχει και ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι η χειραγώγηση της ελευθερίας, η σταδιακή απώλεια πολυτίμων παραδόσεων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η αμφισβήτηση των ηθικών αξιών. Η επιστημονική γνώση, όσο κι αν εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δεν κινητοποιεί την βούληση του ανθρώπου, ούτε δίνει απάντηση στα σοβαρά ηθικά και υπαρξιακά προβλήματα, στην αναζήτηση για το νόημα της ζωής και του κόσμου. Αυτά απαιτούν πνευματική προσέγγιση, την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία επιχειρεί με την Βιοηθική που βασιίζεται στην χριστιανική ηθική και στην πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με τον σεβασμό της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας η Ορθόδοξος Εκκλησία επισημαίνει τους κινδύνους, οι οποίοι υποκρύπτονται σε ορισμένα επιστημονικά επιτεύγματα και τονίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τον θείο του προορισμό. Η σημερινή οικολογική κρίση είναι προφανές ότι οφείλεται σε πνευματικά και ηθικά αίτια. Οι ρίζες της συνδέονται με την πλεονεξία, την απληστία και τον εγωισμό, που οδηγούν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ζημιόγόνους ρύπους και την κλιματική αλλαγή. Η χριστιανική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μετάνοια για τις καταχρήσεις, εγκράτεια και ασκητικό ήθος, που αποτελούν αντίδοτο στην υπερκατανάλωση, συγχρόνως δε, καλλιέργεια στον άνθρωπο της συνειδήσεως ότι είναι «οικονόμος», και όχι κάτοχος της δημιουργίας. Δεν παύει να τονίζει ότι και οι μελλοντικές γενεές έχουν δικαίωμα πάνω στα φυσικά αγαθά, που μας εμπιστεύθηκε ο Δημιουργός. Για αυτό το λόγο και η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει ενεργώς στις διάφορες διεθνείς οικολογικές προσπάθειες. Όρισε δε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Απέναντι στην ισοπεδωτική και απρόσωπη ομογενοποίηση, η οποία προωθείται με ποικίλους τρόπους, η Ορθοδοξία διακηρύττει τον σεβασμό στην ιδιοπροσωπία ανθρώπων και λαών. Αντιτίθεται στην αυτονόμηση της οικονομίας από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και στην μετατροπή της σε αυτοσκοπό. Η πρόοδος του ανθρωπίνου γένους δεν συνδέεται μόνο με την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου ή με την πρόοδο της οικονομίας εις βάρος των πνευματικών αξιών. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αναμειγνύεται στην πολιτική. Ο λόγος της παραμένει διακριτός αλλά και προφητικός, ως οφειλετική παρέμβαση υπέρ του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της πολιτικής ως απάντηση στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις και ανατροπές, αποβλέποντας στην προστασία του πολίτη από την αυθαιρέσία του κράτους. Η Εκκλησία μας προσθέτει επίσης τις υποχρεώσεις και ευθύνες των πολιτών και την ανάγκη συνεχούς αυτοκριτικής πολιτικών και πολιτών προς ουσιαστική βελτίωση της κοινωνίας. Και κυρίως τονίζει ότι το ορθόδοξο δέον περί ανθρώπου υπερβαίνει τον ορίζοντα των καθιερωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι «μείζων πάντων» είναι η αγάπη, όπως την αποκάλυψε ο Χριστός και την βίωσαν όσοι πιστά Τον ακολούθησαν. Επιμένει ακόμη ότι θεμελιώδες δικαίωμα είναι και η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, δηλαδή της ελευθερίας της συνειδήσεως, της πίστεως, της λατρείας και όλων των ατομικών και συλλογικών εκφράσεων αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος κάθε πιστού και κάθε θρησκευτικής κοινότητας να τελούν ελεύθερα από κάθε κρατική παρέμβαση τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ως και το δικαίωμα της δημόσιας διδασκαλίας της θρησκείας. [...] Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος άνοιξε τον ορίζοντά μας στη σύγχρονη πολύμορφη οικουμένη. Τόνισε την ευθύνη μας μέσα στον χώρο και τον χρόνο, πάντοτε με προοπτική την αιωνιότητα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, διατηρώντας αλώβητο τον Μυστηριακό και Σωτηριολογικό της χαρακτήρα, είναι ευαίσθητη στον πόνο, στις αγωνίες και στην κραυγή για δικαιοσύνη και ειρήνη των λαών. Ευαγγελίζεται «ημέραν εξ ημέρας το σωτήριο αυτού. αναγγέλλουσα εν τοις έθνεσι την δόξαν αυτού, εν πάσι τοις λαοίς τα θαυμάσια αυτού» (Ψαλμ. 95). [...]

Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Όρθοδόξου Έκκλησίας. Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου, *Χριστιανισμός και Θρησκείματα*, σσ. 57-59.

¹¹ Περί ειρήνης και δικαιοσύνης

1. Η Όρθόδοξος Έκκλησία αναγνωρίζει και άναδεικνύει διαχρονικώς τήν κεντρικήν θέσιν τής ειρήνης

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν 22 ρητές αναφορές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, δεκαέξι στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και έξι στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου. Οι εν λόγω αναφορές μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο υλικό στην μαθησιακή διαδικασία, όπου με την κατάλληλη δημιουργική ενσωμάτωσή τους στις δραστηριότητες που θα κατασκευάσει ο εκπαιδευτικός της οι μαθητές θα μπορέσουν να κατακτήσουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών (Αρσενάκη, 2021).

Συμπεράσματα

Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έναν σχεδόν αιώνα μετά τις πρώτες σχετικές προσπάθειες, υπήρξε αδιαμφισβήτητο το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό γεγονός των τελευταίων αιώνων, δεδομένου ότι πρώτη φορά μετά από μία χιλιετία εκπρόσωποι των επιμέρους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών συνήλθαν, συζήτησαν και έλαβαν από κοινού αποφάσεις, ύστερα από τη συσσώρευση εσωτερικών προβλημάτων δεκαετιών, τα οποία άπτονταν της ορατής ενότητας της

καί τῆς δικαιοσύνης εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὴ αὕτη ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψις χαρακτηρίζεται «εὐαγγέλιον τῆς εἰρήνης». ... Καί τοῦτο, διότι ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ὠριμος καρπός ... τῆς ἀναδείξεως τῆς ἀξίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς εἰκόνας Θεοῦ. ... τῆς καθολικότητος τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί, τέλος, τῆς καρποφορίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Ἡ πραγματικὴ εἰρήνη εἶναι ὁ καρπός τῆς ἐπὶ τῆς γῆς ἐπικρατήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν. Εἶναι ἡ ἄνωθεν εἰρήνη, περὶ τῆς ὁποίας πάντοτε εὐχεται ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὰς καθημερινὰς τῆς δεήσεις, ἐξαιτουμένη ταύτην παρὰ τοῦ Θεοῦ. [...] 3. Ὁφείλομεν συγχρόνως νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τὰ δῶρα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐξαρτῶνται καί ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης συνεργίας. Τό Ἅγιον Πνεῦμα χορηγεῖ πνευματικὰ δῶρα, ὅταν ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητῶμεν τὴν εἰρήνην καί τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Τὰ δῶρα ταῦτα τῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης ἐμφανίζονται ἐκεῖ ἔνθα οἱ Χριστιανοὶ καταβάλλουν προσπάθειαν εἰς τὸ ἔργον τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. [...] 5. Συγχρόνως, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καθήκον αὐτῆς νὰ ἐπικροτῆ πᾶν ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ πράγματι τὴν εἰρήνην καί ἀνοίγει τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἀδελφοσύνην, τὴν ἀληθῆ ἐλευθερίαν καί τὴν ἀμοιβαίαν ἀγάπην μεταξύ ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἐνός οὐρανοῦ Πατρός, ὡς καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῶν ἀποτελούντων τὴν ἐνιαίαν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν. Συμπάσχει δέ μεθ' ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι εἰς διάφορα μέρη τοῦ κόσμου στεροῦνται τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης. Δ. Ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀποτροπὴ τοῦ πολέμου 1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει γενικῶς τὸν πόλεμον, τὸν ὅποιον θεωρεῖ ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καί τῆς ἀμαρτίας. [...] 2. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ... ἐνθαρρύνει πᾶσαν πρωτοβουλίαν καί προσπάθειαν πρὸς πρόληψιν ἢ ἀποτροπὴν αὐτοῦ, διὰ τοῦ διαλόγου καί διὰ παντός ἄλλου προσφόρου μέσου. Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ πόλεμος καταστῆ ἀναπόφευκτος, ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει προσευχομένη καί μεριμνῶσα ποιμαντικῶς διὰ τὰ τέκνα αὐτῆς, τὰ ὁποῖα ἐμπλέκονται εἰς τὰς πολεμικὰς συγκρούσεις διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν, καταβάλλουσα πᾶσαν προσπάθειαν διὰ τὴν ταχύτεραν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλευθερίας. 3. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει ἐντόνως τὰς ποικιλομόρφους συγκρούσεις καί τοὺς πολέμους, τοὺς ὀφειλομένους εἰς φανατισμόν, προερχόμενον ἐκ θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Βαθεῖαν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ μόνιμος τάσις ἀυξήσεως τῶν καταπιέσεων καί διώξεων τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων κοινοτήτων, ἐξ αἰτίας τῆς πίστεως αὐτῶν, εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν καί ἄλλαχού... Καταδικάζονται ἐπίσης πόλεμοι, ἐμπνεόμενοι ὑπὸ ἐθνικισμοῦ, προκαλοῦντες ἐθνοκαθάρσεις, μεταβολὰς κρατικῶν ὁρίων καί κατάληψιν ἐδαφῶν. Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, Πεντηκοστή 2016, Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. Θρησκευτικὰ Γ' Λυκείου, Χριστιανισμός καὶ σύγχρονος κόσμος, σσ. 47-48.

Ορθοδοξίας. Αναντιρρήτως, η μεγάλη επιτυχία της συγκλήσεως και της εντυπωσιακής ολοκληρώσεως του πράγματι εξόχως δυσχερούς εγχειρήματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου διέψευσε εμπράκτως όσους ποικιλοτρόπως την αδίκησαν, αποδεικνύοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει και «αΰξει τὴν αΰξησιν τοῦ Θεοῦ» (Κορ. 2,19).

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 2016 κατεβλήθη προσπάθεια τα κείμενα της ειρημένης Συνόδου να ενταχθούν τόσο στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον φάκελο του καθηγητή, όσο και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και του Λυκείου. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ενημερώνονται αφενός για το έργο και τις θεολογικές θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους πατέρες της Συνόδου και αφετέρου έχουν πληρέστερη ενημέρωση για το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21^{ου} αιώνα. Από τούδε και στο εξής επιβάλλεται αφενός περισσότερα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου να επεξεργαστούν και να προστεθούν στα σχολικά εγχειρίδια και αφετέρου τα προβλεπόμενα κείμενα να μετασχηματίζονται σε μάθηση μέσω των κατάλληλων διδακτικών σεναρίων.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ξενόγλωσσες

- Bouteneff, P. (2016). *Great and Holy Council*. Christian Century 133. 10-12.
- Briskina-Müller, A. (2020). *The Holy and Great Council – Communication of the Church Message*. The Ecumenical Review 72. 385-395.
- Clapsis, E. (2020). *The Great and Holy Council and the Orthodox Churches in the Public Sphere*. Global Eastern Orthodoxy, Giordan G., Zrinščak S. Springer. 77-99.
- Chryssavgis, J. (2016) *25 Years of Guiding the Christian East – Bartholomew – Apostle and Visionary*, W Publishing Group: USA.
- (2016). *Toward the Holy and Great Council*. Retrieving a Culture of Conciliarity and Communion, U.S.A.
- (2020). *On the Great Council of the Orthodox Church*.
<https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/02/on-the-great-council-of-the-orthodox-church>
- Chryssavgis, J., Gavrilyuk, P., L. (2016). *'The Pan-Orthodox Council Must and Will Proceed'* ». First Things. <https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/06/the-pan-orthodox-council-must-and-will-proceed>>

Ελληνόγλωσσες

- Αρσενάκης, Α. (2021). *Άγία και Μεγάλη Σύνοδος τής Όρθοδοξίας και Έκπαίδευση. Τά κείμενα και οι αποφάσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος τών Θρησκευτικών Γυμνασίου*, Εισήγηση στο διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης με θέμα: «Ακούοντας τόν λόγον τής Άγίας και Μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδοξίας σήμερα».
- Εγκύκλιος τής Άγίας και Μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδοξου Έκκλησίας (2016). Ανακτήθηκε από: <https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council>
- Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, *Ένα ταξίδι ζωής η συνάντηση Θεού και ανθρώπου μέσα από τις βιβλικές διηγήσεις*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1053-a-gymnasiou>
- Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου, *Η Εκκλησία: πορεία ζωής μέσα στην ιστορία*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1054-v-gymnasiou>
- Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. *Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1055-g-gymnasiou>
- Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου, *Ορθόδοξη πίστη και λατρεία*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1056-a-lykeiou>
- Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου, *Χριστιανισμός και Θρησκευματα*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1057-v-lykeiou>
- Θρησκευτικά Γ΄ Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*. 2021. Ανακτήθηκε από: <http://iep.edu.gr/el/component/k2/1058-g-lykeiou>
- Λαμπруνιαδης, Ε., αρχιεπίσκοπος Αμερικής. (2018). *Η επόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος*. Θεματολογία, προβληματισμοί, Εισήγηση στο 8^ο Διεθνές Συνέδριο

- Ορθοδόξου Θεολογίας με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στὸν 21^ο αἰώνα».
- Μήνυμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλῃς Συνόδου τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016). Ανακτήθηκε ἀπὸ: <https://www.holycouncil.org/-/message>
- Στριλιγκάς, Γ., (2021). Παρέμβαση στο διήμερο Διαδικτυακὸ Συνέδριο τῆς Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης με θέμα: «Ἀκούοντας τὸν λόγον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλῃς Συνόδου τῆς Ορθοδοξίας σήμερον».
- Παπανικολάου, Γ., Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελεφείας. (2016). *Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ως σημείο αναφοράς για το μέλλον.* <https://www.kathimerini.gr/opinion/866005/i-agia-kai-megali-synodos-os-simeio-anaforas-gia-to-mellon/>
- Πρόγραμμα Σπουδῶν του μαθήματος των Θρησκευτικῶν των Α', Β' καὶ Γ' τάξεων Γυμνασίου. (2021). Ανακτήθηκε ἀπὸ: http://iep.edu.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=3388
- Πρόγραμμα Σπουδῶν του μαθήματος των Θρησκευτικῶν των Α', Β' καὶ Γ' τάξεων Λυκείου. (2021). Ανακτήθηκε ἀπὸ: http://iep.edu.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=3388
- Χοῖλους, Δ. (2021). *Τὰ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλῃς Συνόδου ὡς εὐκαιρίες προβληματισμοῦ στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.* Εισήγηση στο διήμερο Διαδικτυακὸ Συνέδριο τῆς Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης με θέμα: «Ἀκούοντας τὸν λόγον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλῃς Συνόδου τῆς Ορθοδοξίας σήμερον».
- Χολέβας, Κ. (2016). *Μηνύματα παιδείας ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο,* https://konstantinosholevas.gr/mhnymata_paideias_apo_thn_agia_kai_megali_synodo/